

SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISH YAPONIYADA QANDAY TA'SIRGA EGA ?

**Xudoyberdiyev Otamurod Mavlon o'g'li [1],
Xamidov Aziz Dexkonboyevich [2]**

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti (JIDU) [1]
xudoyberdiyevotamurod339@gmail.com

Toshkent, O'zbekiston

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti (JIDU) [2]
azizbekxamidov1903@gmail.com

Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15120558>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 18-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 30-mart 2025 yil

KEY WORDS

Yaponiya iqtisodiyoti, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, iqtisodiy o'sish, texnologiya, ish o'рни, ishlab chiqarish.

ABSTRACT

Avtomatlashtirish bugungi kungacha Yaponiya iqtisodiyotiga ko'plab yangiliklar olib kirdi. Dunyoning sakkizlik davlatlaridan biri bo'lgan Yaponiya avtomatlashtirishni iqtisodiyotning eng muhim omili sifatida qabul qildi. Bu davlat tabiiy boyliklari yetishmasligiga qaramasdan, iqtisodiy jihatdan qudratli davlat hisoblanadi. Ushbu maqola Yaponiyada avtomatlashtirishning iqtisodiy-ijtimoiy ta'sirini tahlil qiladi, asosiy kuchli va zaif tomonlari aniqlaydi va kelajak rejalari uchun oqilona maqsadlarni taklif qiladi.

Kirish:

Dunyoning eng kuchli sakkizlik davlatlaridan biri bo'lgan Yaponiya davlati o'zining iqtisodiy, ijtimoiy sohalarini avtomatlashtirish yo'li bilan har tomonlama rivojlantirdi. 1980-yillarda avtomatlashtirish Yaponiya iqtisodiyotida hamda sanoatida o'z o'rniga ega bo'la boshlagan va COVID-19 dan keyin avtomatlashtirish muhim ahamiyat kasb eta boshladi¹. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) va Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra Yaponiya iqtisodiyoti Yalpi ichki mahsulotlar bo'yicha dunyoda 3- o'rinni band etadi (4.2 trillion dollar, 2024-yil). Biroq, avtomatlashtirish va sun'iy intellektning ba'zi bir makro va mikro miqyosdagi tahlil qilinishi va hal etilishi kerak bo'lgan ba'zi bir muammolari mavjud. Navbati bilan ushbu maqolada avtomatlashtirish bilan bog'liq bo'lgan muammolar aniqlanadi, bu esa Yaponiyada avtomatlashtirish va sun'iy intellektning yanada rivojlanishiga nimalar to'sqinlik qilayotganini ko'rsatadi.

Tadqiqot ma'lumotlari va metodologiyasi:

Maqolada barcha statistik ma'lumotlar Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi, Yaponiya statistik buyrosi va Yaponiya iqtisodiyoti, Savdo va sanoat vazirligi ma'lumotlari asosida keltirilgan. Bundan tashqari maqola mavjud statistik raqamlarni tahlil qilish va boshqa shu mavzuga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni o'rganish usullari orqali amalga oshirilgan.

Adabiyotlar tahlili:

¹ RIKEN AIP (Sun'iy Intellekt Tadqiqot Markazi)
<https://aip.riken.jp/>

Avtomatlashtirishning Yaponiya iqtisodiyotiga ta'siri mavzusida ko'plab olimlar qidiruv va tahlillar olib borishgan. Bulardan biri Mckensey tadqiqotiga ko'ra (2020-yil), mamlakatdagi mehnat faoliyatining 56% avtomatlashtirilishi mumkin bo'lib, bu 2030-yilga kelib 16,6 million ish o'rnini yo'qotishga olib kelishi mumkin. Biroq, aholining qarishi tufayli 1,5 million ishchi yetishmovchiligi saqlanib qoladi. Bu Frey va Osbornening (2017) takroriy ishlarning avtomatlashtirishga moyilligi haqidagi global tadqiqotlari bilan mos keladi. COVID-19 pandemiyasi bu o'zgarishlarni jadallashtirdi, bu Brynjolfsson va McAfee (2014)ning inqirozlar texnologik qabul qilishni tezlashtiradi degan fikrini tasdiqlaydi². Mckensey tadqiqotiga ko'ra avtomatlashtirishda muvaffaqiyatga erishish uchun aholini yangi kasbga o'rgatilishi kerakligi aytib o'tiladi.

James Wrightning "Robots Won't Save Japan" (2023) asari Yaponiyada qarilik parvarishida robotlardan foydalanishning haqiqiy amaliyotini etnografik usulda tadqiq qiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, "texno-yechimchilik" (Morozov, 2014)³ mafkurasi asosida rivojlantirilayotgan robotlar ko'pincha parvarishchilar va bemorlarning haqiqiy ehtiyojlariga mos kelmaydi. Wright "genba" (haqiqiy ish joyi) tushunchasi orqali robotlarning jismoniy va hissiy parvarish talablarini qondira olmasligini, shuningdek, insoniy aloqani hisobga olmasligini ko'rsatadi (Wright, 2023)⁴. Bu xulosalar Jahon Iqtisodiy Forumi (2018)⁵ hisobotlarida ta'kidlanganidek, texnologik yechimlarning ijtimoiy tomonlama murakkabligini va ishchilarni qayta tayyorlashning ahamiyatini tasdiqlaydi. Wrightning ishi shuni ko'rsatadiki, robotlar inson mehnatini to'liq almashtira olmaydi, balki faqat yordamchi vosita bo'lishi mumkin.

Yaponiya sun'iy intellekt (SI) va robototexnika sohasida dunyoda yetakchi mamlakatlardan biri bo'lib, ushbu texnologiyalarni sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish, moliya va aqlli shaharlar kabi turli sohalarda qo'llamoqda (Xazratova, 2025). IDC ma'lumotlariga ko'ra, Yaponiyaning SI bozori yiliga 35,5% o'sish sur'ati bilan rivojlanib, 2027 yilga kelib 7,3 milliard dollargacha yetishi kutilmoqda (Yaponiya Ichki ishlar vazirligi, 2025)⁶. Yaponiya hukumati "Jamiyat 5.0" dasturi doirasida SI rivojini qo'llab-quvvatlash, xorijiy hamkorlikni rivojlantirish va startaplarni rag'batlantirish orqali ushbu sohada yetakchilikni saqlab qolmoqda degan xulosaga keladi Xazratova Sh.X. Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining 1-kurs magistranti.

Natija va muhokamalar:

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish Yaponiya iqtisodiyotining mashina ishlab chiqarish, moliya va bank ishi, qishloq xo'jaligi kabi tarmoqlarining o'sishiga olib keladi va shuningdek ijtimoiy sohalar: ta'lim, sog'liqni saqlash, xizmat ko'rsatish kabi tarmoqlariga ta'sir qiladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2020-2023-yillarda (COVID-19) Yaponiya sanoatining asosiy sohalarida o'sish kuzatildi, xususan, avtomatlashtirishga sarmoya hajmi oshdi. Misol uchun 2019-2023 yillar davomida avtomatlashtirishga sarflangan sarmoya yildan-yilga bir xil maromda o'sishda davom etdi (1-jadvalga qarang). COVID-19 pandemiyasi davrida ish samaradorligida ham sezilarli o'sish kuzatildi. Yaponiya iqtisodiyot tarmoqlarida ish samaradorligi berilgan 5 yillik davrda 1.6% ga o'sdi va o'zining eng yuqori ko'rsatkichini 2021-yilda qayd etdi (3.4%). (2-jadvalga qarang).

² Horii, M., & Sakurai, Y. (2020). The future of work in Japan: Accelerating automation after COVID-19. McKinsey & Company.

³ Morozov, E. (2014). "To Save Everything, Click Here: the Folly of Technological Solutionism."

⁴ Wright, J. (2023). Robots Won't Save Japan: An Ethnography of Elder Care Automation.

⁵ World Economic Forum. (2018). The Future of Jobs Report.

⁶ Xazratova (2025). Yaponiya iqtisodiyotida sun'iy intellekt bilan bog'liq innovatsiyalar.

1-jadval: Yaponiyada 2019-2023-yillarda avtomatlashtirish sohasiga kiritilgan sarmoyalar keltirilgan⁷.

2-jadval: Yaponiyada avtomatlashtirish ta'sirida vujudga kelgan ish unumdorligi keltirilgan (2019-2023- yillar)⁸.

Yaponiya tibbiyotida SI asosan diagnostik tizimlarni yaxshilash uchun xizmat qilmoqda va natijada bir nechta kasalliklarni, masalan diabetik retinopatiya va o'pka saratonini aniqlashda shifokorlar ko'p vaqtni tejab qolishmoqda.

Hozirgi kunda Yaponiyada jarrohlik amaliyotlari ham avtomatlashtirilgan holatda amalga oshirilmoqda. Statistika nazar tashlaydigan bo'lsak, birgina Da Vinci Surgical System

⁷ JARA (Japan Robot Association), METI (Ministry of Economy)

⁸ BOJ (Bank of Japan), Statista

robotic jarrohlik tizimlaridan 2022-yilda 300,000 dan ortiq jarrohlik amaliyotlarida foydalanildi. Natijada, avtomatlashtirilgan operatsiyalardagi asoratlar soni an'anaviy usullarga qaraganda 20% kam bo'ldi.

Jarayon	Robot yordamida amalga oshirilgan ulushi (%)	An'anaviy jarayonlarga nisbatan samaradorlik (%)
Urologik operatsiyalar	65	+30
Ginekologik operatsiyalar	50	+25
Umumiy jarrohlik	40	+18

3-jadval: Yaponiyada robotlar va avtomatlashtirishning turli tibbiy jarayonlarga ta'siri⁹

Yaponiya texnologik innovatsiyalar va ishlab chiqarishda avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish bo'yicha dunyoda yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Sun'iy intellekt (SI) va avtomatlashtirish texnologiyalari Yaponiya sanoatida barqaror buzg'unchiliklar keltirib chiqardi. SI va avtomatlashtirish faqatgina ishlab chiqarish samaradorligini oshiribgina qolmay, balki innovatsion texnologiyalar orqali iqtisodiy o'sishga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Quyidagi diagramma (4-jadval) SI va avtomatlashtirishning Yaponiya sanoatining turli jabhalaridagi ta'sirini ko'rsatadi.

1. Ishchilar samaradorligining oshishi (35%):

SI va avtomatlashtirish ishlari ishchi kuchining samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi. Mashinalar orqali aniqroq ma'lumotlar olish mumkin va avtomatlashtirilgan texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirish imkoniyati yaratilmoqda.

⁹ Yaponiya Sog'liqni Saqlash, Mehnat va Farovonlik Vazirligi (MHLW): <https://www.mhlw.go.jp/>

2. Ishchi o'rinlarining qisqarishi (20%):
Texnologiyalar va avtomatlashgan mashinalar ko'p mehnat talab qiladigan ishlarni o'z zimmasiga olmoqda va natijada ba'zi sanoat tarmoqlarida ish joylarining qisqarishi sodir bo'lmoqda.
3. Sanoat mahsulotining oshishi (25%):
SI va avtomatlashgan texnologiyalar sanoatga kirib kelishi bilan ishlab chiqarish hajmi keskin oshdi, chunki insonlardan farqli o'laroq mashinalar tez, aniq va bir necha soat ko'proq ishlaydi.
4. Xavfsizlik darajasining yaxshilanishi (10%):
Sun'iy intellekt xavfsizlik tizimlarini nazorat qilish va hodisalarni oldindan bashorat qilish orqali xavfsizlikni kuchaytirdi.
5. Texnik xizmat harajatlari kamayishi (10%):
SI asosida ishlab chiqilgan texnik xizmat tizimlari avariya va nosozliklarni oldindan aniqlash imkoniyatiga ega bo'lganligi tufayli texnik xizmat xarajatlari sezilarli kamayadi¹⁰.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish Yaponiyaning avtomobilsozlik sanoatiga ham o'zining sezilarli ta'sirini ko'rsatdi. Misol uchun, avtomobil ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarga ega bo'lgan Toyota kompaniyasi 2000-yilda avtomobil ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun sun'iy intellekt va avtomatlashtirishga e'tibor qaratdi. Natijada, kompaniya yildan-yilga avtomatlashtirishga yo'naltirilgan investitsiyani oshirib bordi va bunga mutanosib ravishda ishlab chiqarish hajmi va kompaniyaning yillik daromadi ham o'sib bordi (2000-yil \$121.3mlrd dan 2024-yil \$330mlrd gacha o'sdi). (5-jadvalga qarang)¹¹

Muammolar:

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish shu paytgacha Yaponiyaning ijtimoiy-siyosiy hayotiga ijobiy ta'sir o'tkazayotganiga qaramasdan, bir qancha kamchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda.

¹⁰ RIKEN AIP (Sun'iy Intellekt Tadqiqot Markazi)

<https://aip.riken.jp/>

¹¹ Toyota Financial Reports, Bloomberg, METI

1. Ish o'rinlarining kamayishi: Hozirgi kunda Yaponiya sanoatida og'ir mehnat talab qiladigan ishlarni robotlar va avtomatlashgan texnologiyalar o'z zimmasiga olganligi tufayli shu zonalarda ish o'rinlari qisqarishi kelib chiqmoqda.
2. Qarilik va demografik inqiroz: Yaponiyada o'rtacha yosh darajasi oshib borayotgani sababli avtomatlashtirishga bo'lgan talab oshishi, qarilar uchun bir nechta qiyinchiliklar tug'dirmoqda (masalan, jismoniy cheklovlar sababli zamonaviy texnologiyalarga yetarli darajada tushunmaslik).
3. Xavfsizlik va ma'lumotlar himoyasi: SI tizimlarida shaxsiy ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni ulashish orqasidan kibir jinoyatlar soni ortib bormoqda.

Yechimlar:

1. Yangi ish o'rinlarini yaratish: Avtomatlashtirish natijasida ishsiz qolgan aholini shu texnologiyalarni boshqarishga o'rgatish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish.
2. Yangi robot hamrohlarni yaratish: Yangi texnologiyalarni o'rganish va ular ustida turli xil amallarni amalga oshirishga yordam beruvchi yangi robotlarni yaratib, ularni qariyalarga hamroh qilib qo'yish.
3. Sun'iy intellektga yangi dastur kiritish: Sun'iy intellektga shaxsiy ma'lumotlarni qabul qilmaydigan dasturni kiritish orqali kibir jinoyatlarni oldini olish.

Ushbu maqolada SI va avtomatlashtirishning Yaponiya iqtisodiy-ijtimoiy hayotiga ta'siri SWOT asosida tahlil qilingan.

<p>Strengths (Kuchli tomonlari)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Yu qori texnologik infratuzilma ✓ Is hlab chiqarish samaradorligi ✓ Ke ksalarga yordam ✓ In novatsion tadqiqotlar 	<p>Weaknesses (Zaif tomonlari)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Ish o'rinlarining yo'qolishi ✗ Ma'lu motlar xavfsizligi muammolari ✗ Kichi k va o'rta korxonalarining texnologik ortda qolishi
<p>Opportunities (Imkoniyatlar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Yo sh avlod uchun yangi kasblar ★ Aq lli fabrikalar ★ Gl obal raqobatbardoshlik ★ Ek sport va turizmni rivojlantirish 	<p>Threats (Xavflar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Iqtiso diy tafovut kuchayishi ! Qadri yatlarga ta'siri ! Hamji hatlikning susayishi

Xulosa:

Xulosa qilib aytish mumkinki, Yaponiyada avtomatlashtirish va sun'iy intellektni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Hozirgi kundagi qarilik va ishsizlik bilan bog'liq muammolarni oldini olish, avtomatlashtirish loyhasini yangi darajaga olib chiqishga yordam beradi. Yaponiyada avtomatlashtirishni rivojlantirish, sarmoya kiritish, keksalar uchun

yordamchi robotlar yaratish mamlakatning iqtisodiy ko'rsatgichlariga ijobiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Avtomatlashtirishni rivojlantirish uchun taqdim etilgan tavsiyalar Yaponiyaning keyingi ijtimoiy-iqtisodiy hayoti uchun muhim strategik rol o'ynaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. AIP (2023) Annual research report on AI development. Tokyo: RIKEN Center for Advanced Intelligence Project. Available at: <https://aip.riken.jp> (Accessed: 15 June 2024).
2. Bank of Japan (2023) Economic statistics annual report. Tokyo: BOJ. Available at: <https://www.boj.or.jp> (Accessed: 15 June 2024).
3. Horii, M. and Sakurai, Y. (2020) The future of work in Japan: Accelerating automation after COVID-19. New York: McKinsey & Company.
4. JARA and METI (2023) Annual report on robotics industry in Japan. Tokyo: Japan Robot Association and Ministry of Economy, Trade and Industry.
5. METI (2023) Digital transformation policy guidelines. Tokyo: Ministry of Economy, Trade and Industry. Available at: <https://www.meti.go.jp> (Accessed: 15 June 2024).
6. MHLW (2023) White paper on aging society. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare. Available at: <https://www.mhlw.go.jp> (Accessed: 15 June 2024).
7. Morozov, E. (2014) 'To save everything, click here: the folly of technological solutionism', Journal of Information Policy, 4, pp. 173-175.
8. Statista (2023) Artificial intelligence market trends in Japan. Hamburg: Statista Research Department. Available at: <https://www.statista.com> (Accessed: 15 June 2024).
9. Toyota Motor Corporation (2023) Financial year report and AI integration strategy. Toyota City: Toyota Investor Relations.
10. World Economic Forum (2018) The future of jobs report. Geneva: WEF. Available at: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018> (Accessed: 15 June 2024).
11. Wright, J. (2023) Robots won't save Japan: an ethnography of elder care automation. Ithaca: Cornell University Press.
12. Xazratova, S. (2025) 'Yaponiya iqtisodiyotida sun'iy intellekt bilan bog'liq innovatsiyalar' [Innovations related to artificial intelligence in Japan's economy], Yangi O'zbekiston Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali, 2(1), pp. 46-49. DOI: 10.5281/zenodo.14637160